

TRANSPORT-LOGISTIKA FAOLIYATINING MOHIYATI, FUNKSIYALARI VA IQTISODIYOTDAGI O‘RNINING NAZARIY ASOSLARI

Axmedov Sanjarbek Joxon o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Samarqand filiali iqtisodiyot bo‘limi magistri

Annotatsiya: Mazkur maqolada transport-logistika faoliyatining mohiyati, uning asosiy funksiyalari hamda milliy iqtisodiyotdagi o‘rni nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Transport-logistika tizimining samaradorligi iqtisodiy o‘sish, tashqi savdo hajmining ortishi va hududlararo integratsiyani ta‘minlashdagi roli ochib berilgan. Shuningdek, logistika jarayonlarini optimallashtirishning zamonaviy yondashuvlari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: transport, logistika, ta‘minot zanjiri, infratuzilma, iqtisodiy samaradorlik, yuk tashish, integratsiya.

Аннотация: В данной статье теоретически анализируется сущность транспортно-логистической деятельности, ее основные функции и роль в национальной экономике. Раскрывается роль эффективности транспортно-логистической системы в обеспечении экономического роста, увеличении объемов внешней торговли и межрегиональной интеграции. Также рассматриваются современные подходы к оптимизации логистических процессов.

Ключевые слова: транспорт, логистика, цепочка поставок, инфраструктура, экономическая эффективность, грузоперевозки, интеграция.

Abstract: This article provides a theoretical analysis of the essence of transport and logistics activities, their main functions, and their role in the national economy. It explores the role of transport and logistics system efficiency in supporting economic growth, increasing foreign trade, and interregional integration. Modern approaches to optimizing logistics processes are also discussed.

Keywords: transport, logistics, supply chain, infrastructure, economic efficiency, freight transportation, integration.

Jahon iqtisodiyotining globalashuvi sharoitida transport-logistika tizimlari mamlakatlarning raqobatbardoshligini belgilovchi muhim omillardan biriga aylanmoqda. Samarali tashkil etilgan logistika tizimi ishlab chiqarish va iste‘mol o‘rtasidagi bog‘liqlikni ta‘minlab, resurslardan oqilona foydalanishga xizmat qiladi. Shu bois transport-logistika faoliyatining nazariy asoslarini chuqur o‘rganish dolzarb masala hisoblanadi.

Respublika transport-logistika xizmatlari bozori va infratuzilmasini yanada rivojlantirish, tranzit salohiyatini oshirish, istiqbolli transport yo‘laklarini shakllantirish, eksport-import operatsiyalari qiymatida transport xarajatlarini kamaytirish hamda tashqi bozorlarga yuklarni yetkazib berish muddatlarini qisqartirish transport-logistika tizimini 2030-yilgacha rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari etib belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasining “Transport to‘g‘risida”gi [Qonuni](#) hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasining transport-logistika tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2025-yil 27-yanvardagi PQ-28-son [qaroriga](#) muvofiq, shuningdek, respublikaning transport-logistika markazlari tarmog‘ini rivojlantirish, ularni zamonaviy texnika va uskunalar bilan jihozlashga doir namunaviy talablarni belgilash, transport-logistika xizmatlari sifatini yanada oshirish hamda respublikaning tranzit salohiyatidan to‘laqonli va samarali foydalanish belgilab olingan.

Transport logistikasi-yo‘lovchilar, bagaj, yuk bagaji, yuklar, pochta va kuryerlik jo‘natmalarining olib o‘tilishi va tashilishini tashkil qilish bilan bog‘liq vazifalarning kompleks va o‘zaro bog‘liq hal etilishi;

Transport-logistika faoliyati - bu moddiy resurslar, yarim tayyor mahsulotlar va tayyor mahsulotlarni ishlab chiqaruvchidan iste'molchiga yetkazish jarayonini rejalashtirish, boshqarish va nazorat qilish tizimidir. Transport logistikasi transport majmui barcha ishtirokchilarining har xil turlardagi transportdan foydalangan holda maqbul yo'nalish bo'ylab tashishni rejalashtirish va uni boshqarish bo'yicha harakatlari kelishilganligini hamda o'zaro bog'liqligini, shu jumladan tashishning har bir bosqichida yo'lovchilarning, bagajning, yuk bagajining, yuklarning, pochta va kuryerlik jo'natmalarining harakatlanishi monitoringini o'z vaqtida va sifatli tarzda ta'minlashi kerak.

Transport-logistika markazi - transport infratuzilmasi obyekti, u tashish bilan turdosh bo'lgan tayyorgarlik va taqsimlash xizmatlarini, shu jumladan yuklarni to'plash, saqlash, ularga ishlov berish va tarqatish xizmatlarini hamda yuk va transport vositalari bilan boshqa operatsiyalarni bajarish uchun mo'ljallangan inshootlar joylashgan maxsus ajratilgan maydonni o'z ichiga oladi;

Transport majmui - transport tashkilotlari, tashuvchilar, transport infratuzilmasi obyektlari, transport vositalari, kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish, shuningdek transport sohasi xodimlariga ijtimoiy-maishiy hamda madaniy xizmat ko'rsatish sohasidagi tashkilotlar majmui; Transport-logistika markazlari ularga har qanday turdagi transportda kirib kelayotgan hamda olib chiqilayotgan yuklarni omborga joylashtirish, saqlash, ularga ishlov berish, ularni qayta ishlash, qadoqlash va taqsimlash bo'yicha xizmatlar ko'rsatadi, shuningdek transport vositalarini saqlashni va ularga texnik xizmatlar ko'rsatishni amalga oshiradi.

Transport-logistika markazlari bojxona, logistika, fitosanitariya, veterinariya, sanitariya-epidemiologik, ekologik, sertifikatlashtirish xizmatlarining hamda yuklarni eksport va import qilish uchun qonunchilikda taqiqlanmagan boshqa xizmatlarning to'liq majmuini taqdim etishi mumkin.

Logistika tushunchasi dastlab harbiy sohada qo'llanilgan bo'lsa-da, bugungi kunda u iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida keng qo'llanilmoqda. Transport esa logistika tizimining asosiy tarkibiy qismi bo'lib, yuklarni makon va vaqt bo'yicha harakatlantirishni ta'minlaydi.

Transport-logistika faoliyatining mohiyati quyidagilarda namoyon bo'ladi:

moddiy oqimlarni boshqarish, vaqt va xarajatlarni minimallashtirish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, ta'minot zanjirining uzluksizligini ta'minlash.

Transport-logistika tizimi bir qator muhim funksiyalarni bajaradi:

1. Rejalashtirish funksiyasi. Yuk oqimlarini optimal yo'nalishlar bo'yicha taqsimlash, transport vositalaridan samarali foydalanishni rejalashtirishni o'z ichiga oladi.

2. Tashish (transport) funksiyasi. Mahsulotlarni ishlab chiqarish joyidan iste'mol joyiga yetkazib berish logistikaning asosiy funksiyasidir.

3. Omborlash funksiyasi. Mahsulotlarni vaqtincha saqlash, zaxiralarni boshqarish va ularni optimal darajada ushlab turishni ta'minlaydi.

4. Axborot funksiyasi. Logistika jarayonlarini samarali boshqarish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va uzatishdan iborat.

5. Nazorat va boshqaruv funksiyasi. Yuk harakatini monitoring qilish, kechikishlar va yo'qotishlarning oldini olish, tizim samaradorligini baholashni o'z ichiga oladi.

Transport-logistikaning iqtisodiyotdagi o'rni: Transport-logistika tizimi milliy iqtisodiyot rivojida quyidagi yo'nalishlarda muhim rol o'ynaydi:

1. Iqtisodiy o'sishni ta'minlash. Transport-logistika xarajatlarining kamayishi mahsulot tannarxini pasaytiradi va raqobatbardoshlikni oshiradi.

2. Tashqi savdoni rivojlantirish. Samarali logistika tizimi eksport-import operatsiyalarini tezlashtiradi va xalqaro bozorlarga chiqishni osonlashtiradi.

3. Hududlararo integratsiya. Transport infratuzilmasining rivojlanishi hududlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlaydi.

4. Bandlikni oshirish. Logistika sohasi yangi ish o'rinlarini yaratadi va xizmat ko'rsatish sektorining rivojlanishiga turtki beradi.

5. Investitsion jozibadorlikni oshirish. Rivojlangan transport-logistika tizimi xorijiy investorlar uchun qulay muhit yaratadi.

Zamonaviy transport-logistika tizimlari va rivojlanish tendensiyalari

Hozirgi kunda logistika tizimlari raqamlashtirish, avtomatlashtirish va innovatsion texnologiyalar asosida rivojlanmoqda. Jumladan:“aqli logistika” tizimlari, raqamli platformalar, multimodal tashish tizimlari, yashil logistika konsepsiyasi. Bu tendensiyalar logistika samaradorligini oshirish va ekologik barqarorlikni ta’minlashga xizmat qiladi.

Xulosa: Transport-logistika faoliyati zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas qismi bo’lib, uning samarali tashkil etilishi iqtisodiy o’sish, tashqi savdo rivoji va hududiy integratsiyani ta’minlaydi. Logistika tizimlarini takomillashtirish, infratuzilmani rivojlantirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining muhim sharti hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining “Transport to‘g‘risida”Qonuni. 2021-yil 9-avgust,O‘RQ-706-son.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasining transport-logistika tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-28-son Qarori.

3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 8-oktabrdagi “Transport-logistika markazlari faoliyatini va tranzit transport yo‘laklarini rivojlantirish to‘g‘risida” 633-son Qarori.

4. Rodrigue J.P. The Geography of Transport Systems. – New York: Routledge, 2020.